

Мороз Р.А., Сосновенко Н.В.

*Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
НАПН України, м. Київ*

**РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ПРОФІЛАКТИКИ
НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ
СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ³**

**THE WORK OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST ON THE
PREVENTION OF VIOLENCE AMONG CHILDREN AND
ADOLESCENTS IN CONDITIONS OF SOCIAL ISOLATION**

The article discusses the problem of preventing violence in the children's environment in conditions of social isolation, reveals the causes of cyberbullying and physical violence by parents, considers the general psychological characteristics of a potential abuser, presents the general psychological characteristics of a likely victim of bullying, and suggests ways to prevent violence from the perspective of a practical psychologist.

Keywords. *violence, bullying, cyberbullying, social isolation, self-control reframing.*

Соціальна ізоляція, пов'язана з війною, пандемією та невизначеністю, посилила страхи і тривожні стани у дітей та підлітків. Діти враз стали дорослими, а ще визнають цікавий феномен: стосунки з батьками трансформувалися дивним чином – тепер батьки опинилися у позиції дітей. Соціальна ізоляція в період війни вдарила по самооцінці, позначилася на успішності в навчанні, молодь втратила найбільшу розкіш людського життя – спілкування.

Отже, вимушена соціальна ізоляція – процес, що призводить до фрустрації основних потреб індивіда, а в подальшому посилює появу дистресу і поступової соціальної дезадаптації.

Проблема соціальної ізоляції особистості висвітлюється в сучасних дослідженнях українських науковців: А. В. Аносової, І. О. Корнієнко, К. Б. Левченко, В. Г. Панка, В. М. Чернобровкіна та ін. Усі вони суголосні в тому, що соціальна ізоляція – одне з найбільш негативних явищ для дітей і молоді, оскільки перешкоджає нормальній соціалізації, призводить до зниження рівня когнітивних функцій, фрустраційної толерантності та ментального здоров'я.

³ (Ця доповідь підготовлена за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», реєстраційний номер 2021.01/0198).

Разом з тим, в умовах соціальної ізоляції в середовищі підлітків потенційно з'являються ризики, пов'язані з насильством, мобінгом і булінгом.

Булінг (цькування) – «дії (дії або бездіяльність), які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників взаємодії, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого [2, с. 18].

Відповідно до Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі, «формування безпечного і здорового освітнього середовища вимагає вирішення когорта проблем, зокрема, пов'язаних із фізичним, психологічним насильством та булінгом, безвідповідальним використанням Інтернету, «...недостатньою готовністю педагогічних працівників запобігати та протидіяти насильству та булінгу серед учасників освітнього процесу, непопулярністю серед дітей і підлітків культури здорового харчування, малорухливим способом життя, неналежним рівнем їх медичного забезпечення, а також загалом несистемним підходом до формування культури здорового та безпечного способу життя у суспільстві, недостатністю співпраці різних соціальних інституцій у подоланні зазначених проблем» [4, с. 66]. Реалізувати Національну стратегію передбачається протягом 2020-2024 років, а очікуваними результатами є створення сучасного розвивального, безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища, впровадження заходів, спрямованих на формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, протидію насильству [4, с. 70].

Серед найбільш поширених проявів насильства в умовах соціальної ізоляції слід виокремити кібербулінг, що відбувається дистанційно, проте агресивний контент негативно впливає на психоемоційний стан дітей і підлітків, а також жорстоке поводження батьків з дітьми через втрату роботи в результаті пандемії та військових дій в Україні.

Робота практичного психолога щодо профілактики насильства серед дітей і підлітків полягає, перш з все, в психологічній діагностиці безпеки середовища проживання, сімейного мікроклімату та освітнього середовища, позаяк важливо розглянути особливості виявлення та діагностування булінгу, як першої з ознак небезпеки. Так, слід підкреслити, що діагностика булінгу (цькування) – це мегаскладне завдання, позаяк булінг у закладах освіти здійснюється, перш за все, через відсутність контролю дорослих, у місцях, де діти залишаються без нагляду, тобто часто є непомітним. Тому вкрай важливо застосовувати спеціальні методи діагностики, які

сприятимуть визначенню загальної картини соціально-психологічного клімату в закладі освіти [1].

Діагностика може бути як індивідуальною (оцінка стану постраждалої дитини і пошук шляхів допомоги), так і груповою (оскільки булінг – це групове явище, яке потребує системної протидії). Діагностика може бути разовою або проводитися періодично в ході моніторингу, що дає можливість відстежувати зміни, оцінювати ефективність застосованих заходів. Добір діагностичних методів, відповідно, залежатиме і від віку дітей [1;2].

У посібнику D. Olweus розглядаються загальні психологічні характеристики потенційного кривдника (булера). До них дослідник уналежнив такі особистісні прояви:

- сильна особистість, яка самостверджується використанням агресії;
- невірноваженість, імпульсивність, легка фрустрованість, швидко збудлива;
- демонстрація терпимості до насильства;
- схильність порушувати правила;
- не проявляє емпатії до дітей, які зазнали знущань;
- часто ставиться деспотично до дорослих;
- проявляє і проактивну (свідому) агресію (наприклад, для досягнення мети), і реактивну (вимушену або стимульовану чиймись діями) агресію (зокрема, у відповідь на провокацію) [5].

Разом з тим, британський дослідник подає загальні психологічні характеристики ймовірного постраждалого від булінгу (цькуванню), а саме:

- дитина тиха, мовчазна, емоційна, яку можна легко розчулити і фруструвати;
- непевнена в собі, має занижену самооцінку;
- не має друзів, соціально ізольована;
- може боятися, що їй заподіють шкоду;
- може бути тривожною і спантеличеною;
- фізично слабша, ніж більшість ровесників;
- вважає, що легше проводити час із дорослими (батьками, вчителями/вчительками, тренерами/тренерками), ніж з однолітками [5].

Розробляючи загальні психологічні характеристики наявності булінгу в дитячому колективі, D. Olweus звернув увагу, що дуже часто цілеспрямоване спостереження за взаєминами і поведінкою дітей не дає досліднику вичерпної інформації, оскільки ознаки булінгу можуть активно маскуватися, замовчуватися і приховуватися, як булером, так і жертвою. Тому практичному психологу слід систематично і дуже пильно спостерігати за змінами емоційного клімату в класі, групі дітей, за поведінкою окремих підлітків, за динамікою психологічних станів учнів.

Розглянемо чинники, які можуть спровокувати виникнення насильства: схожі та відмінні для кривдника і жертви. (Див. Таблиця 1)

Таблиця 1

Постраждалий (жертва)	Кривдник (булер)
Сімейні чинники	
Неблагополучна сім'я, яка не функціонує повноцінно, не забезпечує потреби дитини в психологічному благополуччі і розвитку	Неблагополучна сім'я, яка не функціонує повноцінно, не забезпечує потреби дитини в психологічному благополуччі і розвитку
Постраждали від фізичного, психологічного або сексуального домашнього насильства	Постраждали від фізичного, психологічного або сексуального домашнього насильства
Свідки домашнього насильства	Свідки домашнього насильства
Соціальне середовище	
Відсутність близьких однолітків або друзів	Тиск однолітків, участь у делінквентних об'єднаннях однолітків
Вуличне виховання	Вуличне виховання
Соціоекономічні негаразди	Соціоекономічні негаразди
Слабкі зв'язки батьків із закладом освіти	Слабкі зв'язки батьків із закладом освіти
Індивідуальні чинники	
Фізіологічні особливості, в тому числі інвалідність, відмінний зовнішній вигляд	Низька навчальна успішність
Поведінкові або емоційні проблеми	Поведінкові або емоційні проблеми
Хронічні хвороби	Кримінальна поведінка і участь у протиправних угрупованнях

Робота практичного психолога з профілактики насильства серед дітей та підлітків в умовах соціальної ізоляції полягає у двовекторному підході, проте розглядати слід як систему: взаємодія з батьками та взаємодія з дітьми.

Рекомендуємо для індивідуальної роботи використовувати бесіди з дітьми. Метод бесіди часто є неефективним, коли насильство має приховану форму і у жертви є страх того, що розповідь про випадок булінгу (цькування) погіршить її становище. Тому в ході бесіди дуже важливо змістити акцент уваги з «емоцію на рацію», інакше кажучи – з переживань на думки. Запитати себе: що саме я можу змінити в цій ситуації? Яким чином? Коли у моєму житті було щось подібне? Яким чином там і тоді все розв'язалося? Так з'являється усвідомлення того, що все минає, а життя продовжується, а ось від надмірних переживань з'являється лише безсоння і головний біль.

У роботі з батьками щодо запобігання фізичного насильства по відношенню до дітей ефективно застосовувати рефреймінг самовладання, щоб допомогти їм усвідомити, переосмислити і перебудувати механізми сприймання, мислення і поведінки задля подолання негативних психічних патернів. Таким чином, у свідомості батьків змінюється зміст ситуації, хоча контекст лишається колишнім. Вплинути на подію ми ніяк не можемо, тому необхідно змінювати своє ставлення до неї. Немає стимулів – немає реакції. Отже, оволодіння новими типами поведінки, сформовані міжособистісні відносини, когнітивна активність у соціальному середовищі, задоволеність своїм становищем у певному соціальному середовищі – продуктивні шляхи подолання соціальної ізоляції.

Список використаних джерел

1. Алгоритми діяльності працівників психологічної служби : Т. 1 / авт. кол. за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 138 с. URL : <https://lib.iitta.gov.ua/719662/> (дата звернення: 12.07.2020)
2. Литвиненко І. С., Богдан Л. С. Психологічна діагностика безпеки освітнього середовища навчального закладу. *Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки.* №1 (20) листопад, 2020. С. 17-21.
3. Найдьонова Л. А. Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини. Методичні рекомендації. Київ, 2014. 96 с.
4. Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі: Указ Президента України від 25.05.2020 р. № 195/2020. *Урядовий кур'єр*. 2020. 26 трав. (№ 98).
5. Olweus Dan. *Bullying at schools: What we know and what we can do.* New York: Blackwell. 1993. 140 p.